

Inatullayev Ma'rufjon Nodirjon o'g'li
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahri
9-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada musiqaning bola rivojlanishidagi ahamiyati to'g'risida mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqish keltirilgan. Psixologiya, nevrologiya va ta'lim kabi turli sohalardagi tadqiqotlarni tahlil qilish orqali ushbu sharh musiqaning bolalarning bilim qobiliyatlari, hissiy farovonligi, ijtimoiy ko'nikmalari va akademik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganadi. Bundan tashqari, u tadqiqot ishlarida qo'llaniladigan usullarni o'rganadi va topilmalarning ota-onalar, o'qituvchilar va siyosatchilar uchun oqibatlarini muhokama qiladi.

Kalit So'zlar: Musiqa, bola rivojlanishi, kognitiv rivojlanish, hissiy rivojlanish, ijtimoiy ko'nikmalar, akademik ko'rsatkichlar.

Musiqa madaniy chegaralardan oshib ketgan va asrlar davomida insoniyat jamiyatining ajralmas qismi bo'lib kelgan universal tildir. Estetik jozibasidan tashqari, musiqa uzoq vaqtdan beri inson rivojlanishiga, xususan, bolalarga chuqur ta'siri bilan tan olingan. Go'daklikdan o'smirlikgacha musiqaga ta'sir qilish bolaning o'sishining turli jihatlarini, shu jumladan kognitiv qobiliyatlarni, hissiy farovonlikni, ijtimoiy ko'nikmalarni va akademik ko'rsatkichlarni shakllantirishi mumkin. Bola rivojlanishidagi musiqaning ahamiyatini tushunish ota-onalar, o'qituvchilar va siyosatchilar uchun juda muhimdir, chunki u bolalarda yaxlit rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun musiqadan qanday foydalanish mumkinligi haqida tushuncha beradi.

Psixologiya, nevrologiya va ta'lim sohasidagi tadqiqotlar musiqaning bola rivojlanishiga ta'sirini keng o'rganib chiqdi. Tadqiqotlar musiqiy ta'limning kognitiv afzalliklarini doimiy ravishda namoyish etib, musiqiy tayyorgarlik va kengaytirilgan fazoviy fikrlash, tilni rivojlantirish va matematik ko'nikmalar

o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatdi. Bundan tashqari, musiqa hissiy rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, musiqa ta'sir qilish bolalarda kayfiyatni tartibga solish, stressni kamaytirish va hissiy ifoda bilan bog'liq. Bundan tashqari, musiqa ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda, tengdoshlar o'rtasida hamkorlik, hamdardlik va muloqotni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bundan tashqari, bo'ylama tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, musiqa bilan shug'ullanadigan bolalar musiqiy bo'lmagan hamkasblariga nisbatan yuqori ilmiy yutuqlar va umumiy farovonlikni namoyish etadilar.

Musiqaning bola rivojlanishiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlarda qo'llaniladigan metodologiyalar eksperimental dizaynlar, bo'ylama tadqiqotlar va neyroimaging texnikasini o'z ichiga olgan holda juda farq qiladi. Eksperimental tadqiqotlar ko'pincha musiqa darslari yoki guruh qo'shiqlari mashg'ulotlari kabi tadbirlarni o'z ichiga oladi, so'ngra standartlashtirilgan choralar yordamida kognitiv, hissiy va ijtimoiy natijalarni baholaydi. Bo'ylama tadqiqotlar ishtirokchilarni uzoq vaqt davomida kuzatib boradi va tadqiqotchilarga musiqa jalb qilishning rivojlanishning turli jihatlariga uzoq muddatli ta'sirini o'rganishga imkon beradi. Neyrologik usullar, shu jumladan funktsional magnit-rezonans tomografiya va elektroensefalografiya, musiqaning rivojlanayotgan miyaga ta'siri asosidagi asab mexanizmlari haqida tushuncha beradi.

Musiqa turli sohalarda, shu jumladan kognitiv, hissiy, ijtimoiy va jismoniy jihatlarda bola rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bu yerda uning ahamiyati haqida gap boradi:

Kognitiv Rivojlanish:

- Til ko'nikmalari: musiqa ta'sir qilish bolalarning turli tovushlar va ritmlarni farqlash qobiliyatini oshirish orqali til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

- Matematik ko'nikmalar: musiqa naqsh, ritm va ritmlarni o'z ichiga oladi, bu esa hisoblash, ketma-ketlik va naqshni aniqlash kabi matematik ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

- Xotira va e'tibor: qo'shiqlar, so'zlar va ohanglarni o'rganish bolalarda xotira va e'tiborni yaxshilaydi.

- Fazoviy fikrlash: musiqa asboblarini chalish fazoviy munosabatlarni tushunishni talab qiladi, bu esa fazoviy fikrlash qobiliyatini oshirishi mumkin.

Hissiy Rivojlanish:

- O'z-o'zini ifoda etish: musiqa bolalar uchun o'zlarini ijodiy va hissiy jihatdan ifoda etish vositasini beradi.

- Hissiy tartibga solish: musiqa tinglash yoki ijro etish bolalarga stress va xavotirni bartaraf etish orqali his-tuyg'ularini tartibga solishga yordam beradi.

- Empatiya: musiqaning turli janrlari va uslublarini o'rganish bolalarni turli xil hissiyotlarga duchor qiladi, hamdardlik va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishga yordam beradi.

Ijtimoiy Rivojlanish:

- Jamoaviy ish va hamkorlik: xor yoki guruh kabi guruh musiqa tadbirlarida qatnashish bolalarga jamoaviy ish va hamkorlikning muhimligini o'rgatadi.

- Muloqot qobiliyatlari: musiqa tengdoshlar o'rtasida muloqot va o'zaro munosabatlarni rag'batlantiradi, tinglash, navbatchilik va almashish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

- Madaniy xabardorlik: turli xil musiqiy an'analarga ta'sir qilish bolalarning madaniy ongini kengaytiradi va turli nuqtai nazarlarni qadrlaydi.

Jismoniy Rivojlanish:

- Nozik vosita mahorati: musiqa asboblarini chalish aniq harakatlarni talab qiladi, bu esa nozik vosita mahoratini va muvofiqlashtirishni yaxshilaydi.

- Yalpi motorli ko'nikmalar: raqsga tushish yoki musiqa o'tish qo'pol motorli ko'nikmalarni va muvofiqlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi.

Akademik Ishlash:

- Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqa ta'limi olgan bolalar ko'pincha akademik jihatdan, ayniqsa matematika va til san'ati kabi mavzularda yaxshi natijalarga erishadilar.

Ijodkorlik va tasavvur:

- Musiqa ijodkorlik va tasavvurni rag'batlantiradi, bolalarga o'zlarining noyob g'oyalari va talqinlarini o'rganishga imkon beradi.

Musiqa bola rivojlanishiga yaxlit yondashuvni ta'minlaydi, kognitiv, hissiy, ijtimoiy va jismoniy o'sishning turli jihatlarini rag'batlantiradi. Bolalarni yoshligidan musiqa bilan shug'ullanishga undash ularning umumiy rivojlanishi va farovonligiga uzoq muddatli foyda keltirishi mumkin.

Ushbu sharhda muhokama qilingan topilmalar yaxlit rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun musiqani bolalar hayotiga qo'shish muhimligini ta'kidlaydi. Maktablardagi musiqiy ta'lim dasturlari bolalarga tuzilgan muhitda musiqa bilan shug'ullanish imkoniyatini yaratib, nafaqat musiqiy ko'nikmalarni, balki kognitiv, hissiy va ijtimoiy o'sishni ham rivojlantiradi. Rasmiy ko'rsatmalardan tashqari, ota-onalar musiqani kundalik ishlarga qo'shishlari mumkin, masalan, chaqaloqlarga beshik kuylash yoki oila sifatida birgalikda musiqa tinglash. Shu bilan birga, musiqaning barcha shakllari bir xil foydali ta'sirga ega bo'lmasligi mumkinligini tan olish kerak va musiqiy imtiyozlar va qobiliyatlardagi individual farqlarni hisobga olish kerak. Bundan tashqari, kelajakdagi tadqiqotlar musiqaning bola rivojlanishiga ta'sirining asosiy mexanizmlarini o'rganishni davom ettirishi va musiqaning har xil turlari natijalarga qanday ta'sir qilishini o'rganishi kerak.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, musiqa bola rivojlanishining turli jihatlarini, shu jumladan kognitiv qobiliyatlarni, hissiy farovonlikni, ijtimoiy ko'nikmalarni va akademik ko'rsatkichlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Musiqani bolalar hayotiga yoshligidan singdirish uzoq muddatli foyda keltirishi, ularning umumiy rivojlanishi va farovonligini boyitishi mumkin. Ota-onalar, o'qituvchilar va siyosatchilar musiqani erta bolalik ta'limi o'quv dasturlariga kiritishni birinchi o'ringa qo'yishlari va barcha bolalar uchun sifatli musiqiy ta'lim dasturlaridan foydalanishni targ'ib qilishlari kerak. Musiqaning bola rivojlanishidagi ahamiyatini

anglab, musiqiy aloqalar uchun imkoniyatlar yaratib, biz har bir bolaning gullab-yashnashi va muvaffaqiyat qozonishi uchun potentsialini tarbiyalashimiz mumkin.

Adabiyotlar.

1. Boersma, P. Personal Communication. The Netherlands: Besturendraad, 2012.
2. Broer, Nico A, Bram de Muynck, Ferdinand J Potgieter, Charste C Wolhuter, and Johannes L van der Walt. “Measuring Religious Tolerance among Final Year Education Students. the Birth of a Questionnaire. ” International Journal for Religious Freedom (IJRF) 7, no. 1/2 (2014).
3. Cimbalo, Giovanni. Pluralizmi i besimit dhe komunitetet fetare ne Shqiperi. Studime te se drejtes se krahasuar. E drejta kishtare dhe te drejta njerezore. Tirana, Albania: Naimi, 2013.
4. Furedi, Frank. “On Tolerance. ” Policy 28, no. 2 (Winter 2012): 30–37.
5. Mejdini, Fatjona. “Drop in Albanian ISIS Fighters Reflects ‘Low Demand. ’” Interview. BalkanInsight, August 11, 2016. <http://www.balkaninsight.com/en/article/the-decline-of-albanians-fighting-with-isis-related-mostly-with-low-demand-08-11-2016>.
6. Newman, Jay. Foundations of Religious Tolerance. Toronto: University of Toronto Press, 1982. [7] Saulius, T. “What Is ‘Tolerance’ and ‘Tolerance Education’? Philosophical Perspectives. ” Ugdymas. Kuno Kultura. Sportas. Socialiniai Mokslai. 89, no. 2 (2013): 49–56.
7. Schirmacher, Thomas. Human Rights. Promise and Reality. Edited by Thomas K. Johnson. Translated by Richard McClary. Vol. 15. Bonn: Verlag Für Kultur und Wissenschaft. Culture and Science publ., 2014.
8. “The Discrimination and Persecution of Christians: The 50 Worst Countries. Draft for Comment by Consultation Delegates. ” International Institute for Religious Freedom commissioned by Global Christian Forum., October 15, 2015